

● ● ● ● Parcours de création de REL en 6 étapes

Détail de la trousse pour personnes enseignantes

L'équipe de la fabriqueREL met à disposition une série d'outils structurants pour faciliter la réalisation des projets de REL. La trousse pour personnes enseignantes **contient une quinzaine de ressources** qui ont été **sélectionnées parmi une trentaine**. L'idée est de rendre disponibles facilement les outils considérés comme incontournables pour les responsables de projet. Une trousse similaire qui contient l'ensemble des documents est mise à disposition des binômes. Les documents de la trousse sont présentés en fonction du parcours de création de REL en 6 étapes.

Ces ressources ne sont pas, aux yeux de la fabriqueREL, une finalité. Bien au contraire, elles représentent une base d'outils pédagogiques rendus disponibles afin d'être adaptés et modifiés par d'autres équipes en fonction des besoins et réalités propres à chaque projet et à chaque établissement d'enseignement, qu'il soit de niveau collégial ou universitaire.

N'hésitez pas à adapter cette trousse de métaREL afin qu'elle réponde au mieux aux besoins de votre établissement. N'oubliez pas de partager votre version adaptée de cette trousse avec vos collègues : ensemble, faisons tourner la roue du libre.

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
Étape 1 : Besoin			
1.3_besoin_fiche_sommaire_fabriqueREL.docx	Fiche sommaire de la REL	Fiche de type sommaire pour colliger l'ensemble des informations essentielles à la description pédagogique du projet de REL, extraites du formulaire de projet et de la lettre d'acceptation du jury. À utiliser pour la première rencontre d'équipe.	
Étape 2 : Recherche de REL			
2.3_recherche_definir_besoins_fabriqueREL.docx	Définir ses besoins de recherche de REL existantes et de références bibliographiques	Outil de travail utile pour l'étape 2 du Parcours de création de REL : Recherche de REL existantes, et essentiellement constituées de tableaux et d'informations explicatives.	
2.5_recherche_banques_REL_fabriqueREL.docx	La recherche de REL : Banques de REL	Liste qui présente des outils de recherche de REL ainsi que des banques de REL. Le regroupement de ces ressources a été fait par catégorie afin de faciliter la recherche d'éléments pouvant être intégrés à un projet de REL.	

● ● ● ● ● **Parcours de création de REL**
en 6 étapes

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
Étape 3 : Conception			
À venir	À venir	À venir	
Étape 4 : Développement			
4.3 developpement formulaire consentement collaborateur fabriqueRE.docx	Consentement à la participation au projet de création d'une REL	Gabarit de formulaire permettant de formaliser la contribution d'une personne à un projet de REL. Est exclue de ce gabarit toute mention à l'égard d'une rétribution monétaire, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'une entente qui décrit le projet, la licence visée et la contribution visée par la personne signataire.	
4.4 developpement formulaire consentement image voix fabriqueREL.docx	Consentement à la captation, la fixation, la reproduction et la communication d'images personnelles et de la voix	Gabarit de formulaire développé conjointement avec le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval et la fabriqueREL afin de proposer un outil légal de consentement en cohérence avec les particularités du livre.	
4.5 developpement formulaire autorisation fabriqueREL.docx	Formulaire de demande d'autorisation pour reproduire, utiliser, traduire, adapter ou diffuser une œuvre protégée par la Loi du droit d'auteur	Afin de faciliter cette démarche légale et d'assurer un processus juridique fiable, la fabriqueREL, conjointement avec le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval, a développé le Formulaire de demande d'autorisation pour reproduire, utiliser, traduire, adapter ou diffuser une œuvre protégée par la Loi du droit d'auteur.	
4.6 developpement balises editoriales fabriqueREL.docx	Balises éditoriales - Manuels et autres formats textuels	Balises éditoriales flexibles comprenant : paramètres techniques, conseils issus de l'expérience de rédacteurs et d'éditeurs, exemples à consulter	
4.7 developpement pressbooks dema rrage rapide fabriqueREL.docx	Pressbooks - Prise en main rapide – Aide-mémoire	Document présentant l'interface principale de l'application web d'édition et de diffusion de manuels Pressbooks.	

● ● ● ● ● **Parcours de création de REL**
en 6 étapes

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
4.8 developpement personnalisation pressbooks fabriqueREL.pptx	Personnalisation de Pressbooks	Support de formation sur la personnalisation de Pressbooks traitant des actions suivantes : importer du contenu Word, configurer le thème du livre, activer des extensions et les paramétrer, exporter son livre en différents formats.	
4.9 developpement logo fabriqueREL (dossier)	Dossier qui contient les logos et les normes graphiques de la fabriqueREL	Logos de la fabriqueREL à insérer dans votre REL pour signifier la contribution de celle-ci, comme recommandé dans les balises éditoriales (4.6).	
4.10 developpement regsitre fabrique REL.xlsx	Registre des contenus	Registre des contenus en format Excel. Assure la compatibilité de licence de chaque contenu avec celle la REL, dans le respect du droit d’auteur. Il est recommandé de tenir ce registre dès l’étape de recherche et de poursuivre ce travail tout au long de la démarche de création. Cela simplifiera grandement l’étape de validation de la REL.	
Étape 5 : Validation			
5.3 validation repartition taches fabriqueREL.docx	Répartition des tâches de validation	Tableau indicatif des rôles de chaque membre de l’équipe projet pendant l’étape de validation, à adapter à son projet	
5.4 validation liste avant diffusion fabriqueREL.docx	Liste de validation avant le dépôt d’une REL	Liste de points à valider avant le dépôt d’une REL utile pour réviser les éléments propres à la diffusion de REL, qu’elle soit de format textuel, audiovisuel ou vidéo (peut aussi être utilisé lors du développement à l’étape 4).	
Étape 6 : Diffusion			
6.3 diffusion fiche metadonnees fabriqueREL.docx	Fiche de compilation des métadonnées	Document qui permet de colliger les métadonnées de la REL qui serviront lors du dépôt.	

